

Production de miel en forêt

www.af4eu.eu

Ruches installées dans des systèmes agroforestiers en Galice (nord-ouest de l'Espagne)

L'UE est le deuxième plus grand producteur de miel au monde, avec une production annuelle d'environ 250 000 tonnes. De plus, la production de miel est la principale activité de l'agriculture forestière promue à travers l'Europe par les Programmes nationaux d'apiculture et les Programmes de développement rural, principalement en raison du rôle crucial que jouent les colonies d'abeilles dans la pollinisation des plantes.

Dans ce contexte, la production de miel intégrée aux systèmes agroforestiers peut améliorer la pollinisation croisée et, par conséquent, augmenter les rendements des cultures, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et aux revenus des populations vivant dans les zones rurales.

D'un autre côté, il est important de noter que l'apiculture ne nécessite pas un travail à temps plein, et que chaque ruche occupe seulement environ 2–3 m².

Concernant la gestion des ruches, celles-ci peuvent être installées isolées ou en groupes de 30 à 40, placées hors du sol, protégées des vents du nord, et positionnées de manière à ce que l'entrée et la sortie des abeilles soient orientées au sud-ouest.

Au printemps, les ruches doivent être alimentées périodiquement avec un complément nutritionnel à base de protéines, acides aminés, vitamines et minéraux. En octobre, après l'extraction du miel, un traitement contre le Varroa doit être appliqué, suivi d'une alimentation d'entretien selon les besoins de chaque ruche jusqu'au printemps.

En général, une ruche produit environ 15 kg de miel, et 1 kg de miel se vend à 10 €, ce qui peut fournir une source de revenus durable pour les agriculteurs, réduire les risques financiers et promouvoir la résilience économique dans les communautés rurales.

Ruches installées dans des systèmes agroforestiers en Galice (NO de l'Espagne)

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Javier Santiago-Freijanes, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.